

**ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКА СО СВЕРСТНИКАМИ:
УМЕЕТ ЛИ ОН ДРУЖИТЬ?**

Абдувахобова Дилдора Эркиновна

старший преподаватель кафедры

«Узбекского языка и литературы»

Джизакского Политехнического Института

dildora197208@gmail.com

***Аннотация:** В данной статье рассматривается вопрос воспитания и обучения подростка, учитывая его возрастные психологические особенности, вопрос взаимопонимания родителей с детьми, вопрос взаимоотношения подростка со сверстниками учитывая семейные обстоятельства, рассматриваются причины, которые вызывают нравственные неблагоприятия ситуационных обстоятельств. А также даются мнения о правильном построение взаимоотношения подростка с друзьями.*

***Ключевые слова:** подросток, автопортрет, взаимоотношение, семья, друзья, удовлетворение.*

***Annotasiya:** Ushbu maqolada o'smirni yoshga bog'liq psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tarbiyalash masalasi, ota-onalar va bolalar o'rtasidagi o'zaro tushunish, oilaviy sharoitlarni hisobga olgan holda o'smirning tengdoshlari bilan munosabatlari muhokama qilinadi, vaziyatlarning axloqiy muammolarini keltirib chiqaradigan sabablar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'smirning do'stlari bilan munosabatlarini to'g'ri qurish haqida fikr-mulohazalar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** o'smir, avtoportret, munosabatlar, oila, do'stlar, qoniqish.*

***Annotation:** This article discusses the issue of raising and educating a teenager, taking into account his age-related psychological characteristics, the issue of mutual understanding between parents and children, the issue of the relationship of a teenager with peers, taking into account family circumstances, the reasons that cause moral problems of situational circumstances are considered. And also opinions are given on the correct construction of the relationship of a teenager with friends.*

***Key words:** teenager, self-portrait, relationship, family, friends, satisfaction.*

Введение. Во дворе любого дома можно увидеть играющих ребят, среди них и подростков.

Присмотримся к ним, понаблюдаем. Вот появляется мальчик из первого подъезда, и ребята стайкой бросаются к нему; не проходит и пяти минут, как игра уже в разгаре. Вышел во двор другой мальчик, но к нему почему-то никто не подходит. Он стоит один, его как будто не замечают. Тогда он сам идет к играющим; его не гонят, нет, но ребятам просто не до него. А ведь он совсем неплохой мальчишка. В чем же секрет?

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как встречают сверстники вашего ребенка и как к нему относятся? Рады ли они ему, бегут ли они ему навстречу? Или его появление проходит незамеченным? А может быть, его даже избегают, не хотят принимать в игру? И вообще, знаете ли вы, с кем и как дружат ваши дети? Чем интересуются товарищи ваших детей, о чем разговаривают, когда бывают вместе? Что дает вашему ребенку эта дружба, чем она обогащает его, чем он обогащает друга? Кто из них задает тон в дружбе, а кто этот тон принимает? Какие отношения связывают вашего ребенка с его друзьями, какую позицию он в этих отношениях занимает, удовлетворяют ли его эти отношения и эта позиция?

«Знаю ли я, с кем дружит мой сын? Конечно, знаю. С Мишей (или с Петей, или с Володей)» - так, не задумываясь, ответят многие родители, вполне уверенные в том, что этого знания вполне достаточно. [1] А так ли это? Подумали вы, почему ваш сын дружит именно с Мишей, а не с Витей; что ему нравится в Пете, за что ценит Володю? А за что друзья ценят его самого?

К сожалению, многих отцов и матерей это не интересует. Обычно волнует: как учится ребенок, как ведет он себя в школе и дома. Да, и это, конечно, важно. Но есть не менее важная сторона его жизни. Умеет ли он дружить с товарищами? Родителям надо знать не только то, с кем дружит их ребенок, но и как он дружит, как складываются детские отношения, что лежит в их основе: справедливость, отзывчивость, желание и умение прийти на помощь или же подчинение одного другому, эгоизм. [4] Только зная это, можно направить

нравственное развитие ребенка по правильному пути. Ведь из его сегодняшних отношений с друзьями вырастает характер его будущих отношений с людьми.

Анализ литературы и методология. Ваш, наверное, не раз приходилось видеть: ваш ребенок-подросток вдруг загрустил, не идет гулять, все валится у него из рук, он становится неразговорчивым, а порой просто грубым. Вы готовы прочитать ему очередную нотацию и даже наказать, не задумываясь о том, что с ним. Напрасно. У подростков многие глубокие и серьезные переживания вызываются неблагополучием в их отношениях с друзьями.

Мы уже говорили о том, что в отрочестве складываются две системы отношений - со сверстниками и со взрослыми, что дети по-разному осознают и проявляют себя в них. [7]

В самом деле, если в отношениях со взрослыми подросток занимает все-таки подчиненное положение, положение младшего, ведомого, то подростки – ровесники формально равноправны и их реальные взаимоотношения могут складываться по-разному, при этом каждый ребенок практически имеет возможность оказаться в роли как командира, так и исполнителя.

Именно поэтому общение со сверстниками становится в эту пору чрезвычайно важным для развития ребенка, можно сказать, главной действующей силой его развития. Общение с ровесниками дает подростку возможность померяться силами - физическими и духовными - с разными себе, ощутить и оценить себя и других. Оно делает жизнь подростка эмоциональнее, насыщеннее, богаче и интереснее. Отношения со сверстниками дают незаменимый опыт социального общения, практику жизни в коллективе.

В общении - что очень важно для становления человеческой личности-складываются мерки, по которым оцениваются поступки, усваиваются морально-этические нормы, правила общественно приемлемого поведения. [5] Общение способствует росту познавательных интересов, дает толчок к самообразованию.

Под влиянием товарищей подросток может иногда измениться самым неожиданным образом. Один станет вдруг непослушным, грубым, дерзким. На

другого общение с другом подействует положительно. Родители ломают голову над причинами неожиданных перемен в своем ребенке. А «причины» рядом: они стучат в вашу дверь и долго мнутя на пороге, не решаясь войти; они ожидают вашего сына за углом и взволнованно обсуждают с ним события дня. Эти «причины» - друзья ваших детей. Именно они подчас незаметно и быстро изменяют ваших детей так, как вам не удастся даже при больших стараниях. Они помогают (или мешают) вашему сыну, дочери становиться личностью. А вот будет ли это помощью или помехой - во многом зависит все-таки от вас.

Зная, что общение со сверстниками - необходимое и важное условие становления личности подростка, пусть родители будут готовы к тому, что их ребенок потянется к товарищам, что друзья будут ему важны и необходимы, что именно отношения с ними составят центральное ядро его переживаний, волнений, тревог и что ему может понадобиться благожелательная помощь более опытного старшего друга, на которую вправе рассчитывать каждый подрастающий человек.

Мир сверстников притягателен потому, что он дает подростку возможность, сравнить себя с другими, равны по возрасту, опыту, силам, умениям. Сравнить – и по-новому взглянуть на себя, оценить себя. [4] А это так важно!

Обсуждение и результат. Оценка самого себя - совершенно необходимое условие развития личности. До сих пор подростку давали оценку взрослые, а теперь он учится оценивать себя сам. И не только себя, но и других - и товарищей, и взрослых. Да и на нас, взрослых, он начинает смотреть по-иному, пытливо и критически. Он хочет многое от нас узнать, многому научиться, но он же и судит нас - и очень сурово. Поэтому наша требовательность к себе должна быть всегда выше уровня его требований к нам. Только при этом условии мы сохраним свой авторитет, свое право быть взрослыми в глазах подростка.

Сочувствие, сопереживание, радость, разделенная со сверстниками, одобрение, полученное от равных себе, очень важны подростку: они обогащают его чувства, его внутренний мир.

Но далеко не все перенимаемое ребенком у товарищей хорошо. Он может набраться и дурных манер, и вредных привычек, а его стремление к самостоятельности может принять нежелательное обличье.

Ребенка окружает сложный мир человеческих отношений. Как разобраться, что хорошо, а что плохо в этом мире? Как выработать свою систему взглядов и убеждений?

Это очень сложный, длительный процесс, идет он под влиянием е всей окружающей ребенка обстановки. Семья, школа, книги, корит, беседы, которые, ведут с ним взрослые - все это накладывает отпечаток на его взгляды, развивает его как личность.

Вместе с тем очень важно чтобы получаемые подростком знания прошли через непосредственный опыт его собственных с переживаний через опыт его отношений с людьми. Ему надо все испытать, самому надо все проверить опытом его собственных отношений. А их подростки спорят по заимствованному образцу: мир отношений подростков можно назвать своеобразной моделью отношений взрослых. Конечно не всё в этой модели подростку удастся воспроизвести верно, да и далеко не всякие отношения взрослых воспроизводя их в отношениях с товарищами подросток «учится на взрослого», т.е. учится по-взрослому строить свои отношения. [5]

Мир сверстников тем и привлекателен, что здесь можно проверить, примерить к себе, глубже понять мир взрослых, приобщиться к нему.

Вступление в подростковый возраст связано с ломкой отношений, с изменением поведения, с перестройкой внутреннего мира ведения ребенка. У разных ребят это происходит по-разному. Но ведь все эти разные ребята вместе и составляют тот «мир сверстников», тот большой или малый коллектив подростков, который сам находится в постоянном движении, изменении, вырабатывает свою систему оценок, критериев, требований, отношений. И изменения в личности каждого подростка, естественно, связаны с изменением требований коллектива. Именно общение со сверстниками побуждает подростка деятельно изменять себя, равняться на обязан подражать ему.

К порогу подросткового возраста дети подходят с разным запасом личного опыта, привычек, склонностей, каждый со своим набором индивидуальных особенностей. За 10-11 лет у ребенка успевают сложиться основные черты характера. Да и темпы развития тех или иных психических процессов - мышления, памяти, восприятия, воображения - у детей различны. Так что индивидуальные свойства ребенка весьма своеобразно окрашивают общие для них всех возрастные проявления, изменяя и порой довольно существенно, внешнюю картину отрочества. Но все-таки независимо от индивидуальных особенностей, от того как шло развитие прежде каждый подросток неизбежно проходит через приобщение к коллективу сверстников, открывая при этом для себя его значимость и важность.

Исследования, в которых подростков просили описать себя проводились не раз. Например, в одном из них ребятам надо было ответить на вопрос «Кто я?» в двадцати словах или предложениях. Оказалось, в разные годы отрочества эта задача решается совершенно по-разному. Вот типичные психологические автопортреты подростков. Обратите внимание на то, что речь идет о ребятах, которые шли в школу еще с семи лет и учились в начальной школе три года; если бы младших классов было четыре, то начинающие отроки оказались бы в пятом классе; сути дела это ничего не меняет. [1] Автопортрет семиклассника внешне похож на автопортрет четвероклассника: он практически полностью состоит из чисто внешних формальных характеристик. Но если вступающий в отрочество действительно считает эти характеристики важными, то семиклассник намеренно их использует для защиты собственного внутреннего мира от посягательств извне.

Автопортрет восьмиклассника свидетельствует о потребности разобраться в своих переживаниях поделиться ими. Это во многом связано с тем, что заканчивающий неполную среднюю школу должен решить очень непростые проблемы связанные с выбором пути получения среднего образования, а то и с выбором профессии которая определит его будущее.

Эти колебания отношения подростка к себе, когда периоды открытости склонности к диалогу и даже потребности в нем сменяются стремлением закрыть свой внутренний мир несомненно должны осознаваться родителями всеми взрослыми окружающими подростка.

Конечно, время открытости и закрытости у каждого отдельного ребенка может и не совпадать с обозначенными выше характерными сроками. Подросток может оказаться максимально открытым склонным к общению со взрослыми о поводе волнующих его проблем не в шестом классе как большинство, а в пятом или в седьмом. Родительская интуиция живое ощущение развития ребенка подскажут, когда именно надо быть предельно тактичным и не настаивать с его внутренним миром.

И напротив, в период открытости подросток нуждается в разговоре в беседе о себе о своих проблемах и переживаниях. Если у шестиклассника удовлетворить эту потребность, то восьмиклассник (вспомним о сложности его жизненных проблем) остро нуждается в общении именно со взрослым человеком. Но не со всяким, а лишь с тем, кому он доверяет в ком чувствует заинтересованность с кем ему хорошо. Стоит ли говорить, что такими взрослыми собеседниками надо бы в первую очередь стать его родителям.

Самооценка влияет на все стороны жизни человека: на его эмоциональное самочувствие и отношение с окружающими на развитие его творческих способностей и удовлетворенность работой учебной в конечном счете жизнью.

В годы отрочества самооценка неустойчива: подросток склонен считать себя то гением, то ничтожеством. Любая мелочь может в корне изменить отношение подростка к себе. [6] В собственных глазах он должен быть очень умным красивым очень смелым очень способным и так далее до бесконечности. Но если он вынужден признать: что-то из этого у

Но (пусть это не покажется неожиданным) именно такая подвижная и противоречивая самооценка необходима подростку - она позволяет ему подтянуть себя к новым «взрослым» меркам. Важно одно: чтобы эти особенности самооценки не закрепились навсегда.

Нередки такие жалобы родителей. «Мой сын совершенно не верит в себя видит у себя одни недостатки. А ведь он толковый парень». За подобными жалобами может скрываться разное.

Наиболее простой случай: неверие в свои силы есть прямое отражение невысокого представления о себе, с которым подросток уже успел смириться. В этом случае он всякое отрицание воспринимает как естественное залуженное он преувеличивает свои недостатки, а успех, который конечно радует его расценивает просто как подарок судьбы.

Такая низкая самооценка складывается при совершенно определенном типе семейного воспитания, когда родители предъявляют ребенку очень жесткие требования и постоянно указывают на его недостатки промахи недочеты. Они делают это совершенно сознательно - из благих побуждений. Они искренно уверены: только так не допуская ни единого промаха можно воспитать добросовестного ответственного трудолюбивого человека. Очень часто чтобы ребенок «не зазнавался» родители объясняют все его успехи случайностью, а все неудаче - неумелостью неловкостью глупостью. А ему некуда деваться - он это и принимает как истину.

Для неверия в себя могут быть и другие причины: скажем то что психологи называют «принудительной скромностью». В этом случае застенчивость, бросающаяся в глаза низкая самооценка скрывают за собой очень высокие притязания. Такая в существе своем конфликтная самооценка возникает у подростка опять-таки под родителей. [1] Это они с одной стороны очень много нереально много с него требуют: он должен учиться только на пятерки всегда быть дисциплинированным вообще он должен добиться в жизни исключительного успеха. Но с другой стороны они же чрезвычайно низко пессимистически оценивают возможности своего сына или дочери. Противоречивость такого подхода не осознается родителями, и двойственная оценка оборачивается к подростку то той другой стороной причем вне прямой зависимости от реальных успехов и неудач. Вот сын поучил за сочинение

желанную пятерку, но мать все равно недовольна: по ее мнению он мог бы написать и лучше...

У детей в таких семьях часто развивается так называемый дискомфорт успеха. Внешне это кажется парадоксальным: ребенок бывает смущен и даже недоволен своими достижениями успех выбивает его из колеи. Дело тут в том, что из двойственной родительской оценки ребенок стремясь хоть к какой-то стабильности в представлениях о себе сознательно выбирает именно низкую самооценку - ее то по крайней мере можно оправдать. И тем самым он еще больше раздражает родителей. А в глубине души он сохраняет идею своего «величия» ...

Различия между этими двумя вариантами низкой самооценки отчетливо видны в отношении подростков к успехам и неудачам сверстников. Ребята, у которых просто низкая самооценка к этим успехам и неудачам обычно относятся реально и спокойно. А «принудительно скромные» часто стремятся любыми средствами обесценить успех другого особенно такого, которому они завидуют, с кем себя сравнивают.

Итог. В заключение можно сказать, что взаимоотношения «принудительно скромных» детей со сверстниками часто выглядят довольно странно. Подросток дружит с каким-то одним сверстником, но не простым, а обязательно «звездой» (признанным всем и эрудитом спортсменом дискоманом) и противопоставляет себя вместе с ним тот блистательный сверстник может даже не подозревать что он - лучший друг нашего героя. В психологии это явление иногда называют «эффектом прилипалы 2: подросток совершенно неосознанно одну сторону своей двойственной самооценки - признание успеха - как бы воплощает в другом действительно удачливом сверстнике этот другой словно становится частью его самого. [6] Подросток - «прилипала» благодаря этому начинает чувствовать защищенность которую не обеспечили ему родители. А взрослые радуются такой дружбе поддерживают только вред: во-первых, закрепляет неправильно складывающуюся самооценку, а во-вторых лишает подростка нормальных полноценных и разноправных взаимоотношений со сверстниками.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. А.Г.Хрипкова Мир детства: Подросток. М. Педагогика. 1989. год 164-172.
2. А.С.Кармин. Конфликтология. СПб.: Издательство «Лань», 1999 год с.138
3. М.В.Кларин Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989.
4. Д.Э.Абдувахобова Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
5. Д.Э.Абдувахобова, У.Э.Эргашев, Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный. 762-769.2014.
6. Д.Э.Абдувахобова, Поведение человека в трудных ситуациях. Актуальные вопросы современной психологии. 17-20. 2017
7. Д.Э.Абдувахобова, Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр.
8. У.Э.Эргашев Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный. 2015 -7.-702